

Львова О.Л.

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України

ВПЛИВ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ НА УТВЕРДЖЕННЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В СУЧАСНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ

Останнім часом прийнято чимало законодавчих актів, що створюють основи для подальшого розвитку нашої держави як демократичної, правової. В Конституції України одержали закріплення найважливіші принципи конституційного ладу України. Зроблено кроки у бік панування права і поділу влади, гарантування природних прав людини¹. Хоча недосконалість закону, його нехтування чи не знання призводять до збоїв у процесі реалізації правових приписів у поведінці суб'єктів. Юридичний механізм реалізації права своїм підґрунтям має передусім систему заохочення і покарання. Однак реальний вплив норм права на суспільні відносини не можна зрозуміти, виходячи з впливу одних лише юридичних засобів. У даному аспекті церква, сповідуючи християнські принципи та цінності, виступає могутнім фактором формування того чи іншого ставлення індивіда до правових інститутів, формування протиправної чи законслухняної поведінки. Коли норми закону стають етичними нормами самої людини, вона вільна діяти у відповідності вже не з чиеюсь, а з своєю волею, на свій розсуд, і її воля не вступає у конфлікт з настановами Божого закону. Отже, виникає необхідність написання закону “не чорнилом, але Духом живого Бога, не на камінних таблицях, але на тілесних таблицях сердець” (2-е Послання до Коринтян 3:3). І коли це відбувається, закон стає просто зайвим. Тобто, християнство стверджує закон тим, що вносить його в серце, в волю людини і в її сутність².

Релігійні вірування мають силу відобразитися не лише у моральному складі життя людей, а й отримують зовнішню організацію у церкві. На них засновується сила духовної влади представників церкви, які ставлять питання про церковно-державні відносини, які вирішуються на основі конституцій національним правом.

Як пише В. Оккенфельс, нічим не можна замінити церкву як інстанцію, що проголошує та поширює сенс буття й моральні цінності. Правова соціальна держава, побудована на засадах свободи, живе завдяки ціннісним передумовам, які вона сама не може ані обґрунтувати, ані поширювати, ані гарантувати. До таких ціннісних принципів належать, передусім, усвідомлення особистої гідності кожної людини. Ці нормативні цінності спонукають відчувати відповідальність за суспільство, економіку й державу та брати участь у їхньому житті³.

Критерії, засновані на християнському світогляді, виступають як історично виправдані цінності, успадковані протягом тисячолітнього буття. Саме церква увесь час була опорою системи світоглядних і створюваних етнічних цінностей, без яких не могли існувати ані держава, ані нація.

Незважаючи на те, що законодавчо сьогодні церква відокремлена від держави, все ж церква має право поширювати свою ідеологію у суспільстві, що має знайти своє відображення у чинному законодавстві, оскільки вона також є суб'єктом політичного життя.

Враховуючи те, що в останні роки церкви набули статусу інституцій, яким довіряють вагомо більше громадян, аніж будь-якому владному, партійному чи громадському органу або організації, церкви стали об'єктами особливої уваги у політичному житті країни.

Як суб'єкт політичного життя церква (релігійна організація) виступає у випадках потреби (суспільної, церковної):

- з релігійно-церковних позицій оцінити ситуацію в державі, суспільстві, міжнаціональні, міждержавні відносини тощо з метою оприлюднення ставлення церкви до цих проблем, досяг-

¹ *Оніщенко Н.М.* Гармонізація правової системи України: основні напрями та тенденції // Юридична газета. – № 18 (78). – 2006. – 28 вересня. – С. 18.

² *Папаян Р.А.* Християнские корни современного права. – М., 2002. – С. 68-70.

³ *Оккенфельс В.* Суспільне завдання церков у житті держави // Релігія і суспільство в Україні: фактори змін. Матеріали міжнародної конференції. – К., 1998. – С. 58-59.

нення соціального порозуміння, миру та злагоди, формування певної думки віруючої спільноти до актуальних суспільних проблем тощо;

- сприяти нормалізації ситуації в державі, суспільстві, де боротьба політичних сил набула критичного рівня і загрожує соціальній стабільності чи ескалації суспільної конфліктності;
- поширювати в суспільстві ідеалів соціальної справедливості, гуманізму, терпимості до інакше думаючих, духовної ідентичності тощо, осуду явищ політичного життя, що становлять загрозу для духовності, культури, моралі в широкому (не лише релігійному) їх розумінні;
- ситуативної потреби церкви (релігійної організації) оприлюднити своє бачення актуальних проблем у державі, державної політики за кордоном, у суспільстві тощо¹.

Тривале функціонування релігії у суспільстві призводить до перетворення цієї норми у здобуток індивідуальної свідомості. Релігійні норми, прийняті суб'єктом, і які стали його внутрішнім світом, створюють для нього основу поведінки, її мотив. Узгодженість морального і правового у житті людини формує єдиний фундамент загальнолюдських цінностей. Право і мораль формують еталони, які включаються в ціннісно-нормативну функцію суспільства. Норми і канони, сповідувані християнською церквою, справляють активний вплив на створення та реалізацію правових норм, на зміцнення законності та правопорядку, на утвердження принципу верховенства права і державі, що є ознакою того, що така держава є правовою.

Соціальна правова держава – це політична організація суспільства, у якому право пов'язує і підкоряє собі державну владу, основні права людини та її соціальна безпека становлять зміст свободи, заснованої на законах, які приймаються і піддаються зміні законним шляхом. Специфічною ознакою такої держави як вищої форми політичного буття є правовий закон і його верховенство, тобто право як міра свободи і справедливості набуває відпрацьованого в законі змісту².

Верховенство права у суспільстві як основний принцип правової держави зумовлює й інші принципи, зокрема підпорядкування закону самої держави та її органів, посадових осіб, інших організацій, громадян. Правова держава характеризується якістю власне закону. Він повинен бути справедливим, гуманним, закріплювати невід'ємні природні права кожної людини: право на життя, на свободу, на особисту недоторканість. Але свобода не є абсолютною. Вона допускає обмеження, тобто має певну міру. Ця міра повинна бути рівною для всіх.

Тільки держава, яка здатна максимально реалізувати завдання захисту прав людини і зробити це своєю основною функцією, може називатися правовою .

Щодо християнства, то цей принцип деякою мірою має свій відтінок. Для християн залишається і буде основним законом їх земного буття – Священне Письмо. В Біблії закладено основні приписи, догми стосовно того, що можна робити людині і що не дозволено – що суперечить моральним цінностям людства³.

Саме на постулатах та ідеях свободи, рівності, індивідуалізму, пріоритету прав людини ґрунтуються сьогодні основні положення Конституції України. Визнання людини на конституційному рівні вищою соціальною цінністю водночас означає визнання вищими цінностями життя, свободи, честі та гідності людини. Як прояви існування людини вказані феномени виступають одночасно мірилом гуманізації та демократизації суспільства.

В. Яременко, розглядаючи роль і місце церкви в суспільстві, зауважує, що людина створена Богом для своєї слави, вільного і гідного життя. І ця людина, незалежно від свого світогляду, не буде підкорятися штучним законам і тим обмеженням, якими б вони не були, якщо вони не відповідають суті цієї людини. Докорінні зміни, які сьогодні відбулися у суспі-

¹ Климів В. Церква в Україні як об'єкт і суб'єкт політичного життя суспільства // Церква і політика: від президентських виборів 2004 року до парламентських виборів 2006 року. Матеріали Круглого столу 17-18 лютого 2005 року / Упорядники А. Колодний та Л. Пилипович. – К., 2005. – С. 137.

² Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні: Монографія / Кол. авторів; За ред. Н.М. Оніщенко, О.В. Зайчука. – К., 2007. – С. 94.

³ Румянцева О. Християнство і правова держава // Християнство на межі тисячоліть (економічні, правові, історичні та культурні аспекти): мат-ли Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції (15-16.03.2001 р.). Наук. збірник / Ред. кол.: Срохін С.А., Осічнюк Ю.В., Буряк Л.І. та ін. – К., 2001. – С. 161.

льній свідомості людини, у державі, у суспільстві, безумовно, потребують докорінних революційних змін у правовому та політичному полі. Тому існуюче законодавство має бути певним чином узгоджене з правом первісним, природним, із Законом Божим, з Біблією¹.

Біблія, зокрема, сповнена чисельними вимогами та правилами морального змісту, що звернені і до звичайної людини, і до правителя, і, власне, до права.

Як справедливо зазначає філософ В.С. Соловйов, закон є обмеженим і замість досконалості вимагає мінімального ступеня морального стану, тому право у співвідношенні з моральністю є найнижчою межею, або певним мінімумом моральності, який є рівно для всіх обов'язковим².

Християнство ствердило для людини вічні максимуми, серед яких найважливіший – це цінність людського життя. Буття людини на землі – це Божий дар, який необхідно берегти. Виникає питання: на якому етапі морального зросту чи деградації перебуває наше суспільство в контексті усвідомлення важливості дотримання моральних засад християнства у плані найвищого поцінування людського життя. Щоб відповісти на це питання, необхідно кожному визначитись у своєму ставленні до Бога, релігії, християнської моралі³.

Найчастіше зустрічаються такі ворожі людському життю дії, як евтаназія, штучне переривання вагітності, смертна кара, суїцид. Зокрема право заплідненої дитини на життя в нашій державі, що називається правовою, ще не вирішене. І церква постійно виступає головним захисником права на життя будь-якої людини і на будь-якому етапі її біологічного розвитку.

Отже, церква як суб'єкт політичного життя суспільства та високо духовна інституція, здатна впливати на формування права у державі, що узгоджується з його природними засадами, та поширювати і відстоювати абсолютні права і свободи людини, сприяти їхньому реальному втіленню у життя, зокрема через свою ідеологічну та просвітницьку діяльність.

Бондарчук П.М.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут історії України НАН України

РЕЛІГІЙНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (ОСОБЛИВОСТІ, ДИНАМІКА ПРОЯВІВ) СЕРЕДИНИ 1940 – SEREDINI 1980-x pp.

Однією з важливих сфер вивчення функціонування релігії в суспільстві є соціорелігійна історія. Її основним об'єктом дослідження є пересічні віруючі, їхня релігійна свідомість та поведінка. В цих тезах розглядаються динаміка релігійності населення України, соціально-демографічні характеристики та обрядова поведінка вірян.

Динаміка релігійності населення у досліджуваній період мала наступні тенденції. Впродовж війни кількість віруючих дещо зросла, що було зумовлено воєнними лихоліттями, важким періодом життя для багатьох людей, коли втрачалася віра у власні сили, і людина намагалася знайти опору в Бозі. Чисельність віруючих на середину 1940-х pp., на нашу думку, становила більше половини населення України. До останніх також належали особи, що зберігали віру, проте не відвідували храмів, віруючі з індивідуальною релігійністю та інші. Не менше двадцяти відсотків усього населення УРСР становили особи, які вагалися між вірою в Бога і невір'ям. Їхня віра була підірвана радянською пропагандою. Проте час від часу в

¹ Яременко В. Бог визначив роль і місце церкви в суспільстві // Церква і політика: від президентських виборів 2004 року до парламентських виборів 2006 року. Матеріали Круглого столу 17-18 лютого 2005 року / Упорядники А. Колодний та Л. Пилипович. – К., 2005. – С. 47-48.

² Соловьев В.С. Право и нравственность // Власть и право. Из истории русской правовой мысли. – Л., 1990. – С. 98.

³ Християнство і мораль: Науковий збірник / Відп. ред. А. Гудима. – Тернопіль, 2001. – С. 127-128.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

<i>Івангородський К.В.</i>	Православна Церква як чинник етносоціальної ідентифікації українців у другій половині XVI – першій половині XVII ст.	5
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст. в світлі їх типологізації	8
<i>Гудима Н.П.</i>	Особливості господарювання православних монастирів Черкащини у XVIII ст.	11
<i>Фоцан Я.І.</i>	Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського	13
<i>Лукашук В.С.</i>	Внесок священиків-краєзнавців в дослідження історії Волині (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)	16
<i>Шамара С.О.</i>	Соціально-психологічний аналіз стосунків православного духівництва та селянства Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)	19
<i>Стародуб А. В.</i>	Формули молитовного поминання державної влади в українських епархіях Російської православної церкви у 1917–1918 рр.	21
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Єпископ Діонісій (Валединський) в міжконфесійних колізіях 1918–1921 рр.	24
<i>Борщевич В.Т.</i>	Штрихи до біографії українського політичного і церковного діяча отця Михайла Тележинського	27
<i>Кальченко Т.В.</i>	Закат и ликвидация обновленчества в Киеве	29
<i>Тригуб О.П.</i>	Соборно-єпископська церква в 30-х роках XX ст.	31
<i>Масненко В.В.</i>	Православні есхатологічні та телеологічні уявлення напередодні та під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.	34
<i>Загребельна Л.В.</i>	Історія православних храмів Рівненщини (60-і – початок 80-х рр. XX ст.)	36

Джерелознавчі та археографічні дослідження історії Церкви

<i>Днепровский Н.В.</i>	От легенды агиографической к легенде географической: опыт анализа одного жития	39
<i>Лось В.Е.</i>	“Краткий устав или Правила” для жіночих василіанських монастирів у фондах ІР НБУВ: джерелознавчий аналіз	42
<i>Іванова М.В.</i>	Рукописні Учительні Євангелія як джерело дослідження в історії церкви	45
<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Дослідження ктиторського портрету Василя Дуніна-Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація результатів	47
<i>Флікоп Г.А.</i>	Гравюра як іканаграфічна криница іканапісу: асноўныя аспекты вывучэння ў беларускай, украінскай, рускай гістарыяграфіях	50
<i>Каліновський В.В.</i>	Маловідоме джерело про життя та наукову діяльність архієпископа Інокентія (Борисова)	52

<i>Михайлуца М.І.</i>	Богослужбна література окупаційного походження як джерело вивчення історії православ'я на півдні України в період Другої світової війни	55
-----------------------	---	----

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Панченко К.С., Чореф М.М.</i>	К истории одной пещеры Чуфут-Кале	58
<i>Чореф М.Я., Чореф М.М.</i>	Культовый комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале	60
<i>Івакін В.Г.</i>	Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000 рр.)	64
<i>Войтехович А.В.</i>	Погребальные комплексы, связанные с культовыми сооружениями XII–XIII вв. на территории Полоцкой земли	66
<i>Сергеева М.С.</i>	Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я	69
<i>Liwoch Radosław</i>	U początku cerkwi na Zachodzie Rusi	72

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини: історія та історіографія

<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” 1635 р. в уніатській літературі XVIII ст.: до проблеми міжконфесійних інтелектуальних зв'язків	75
<i>Адамус Т.С.</i>	Роль церкви у судах про чари на території Гетьманщини та Слобожанщини у XVIII – на початку XIX ст.	77
<i>Грыневіч Я.І.</i>	Міжканфесійныя ўяўленні прываслаўных пра прываслаўных, католікаў, баптыстаў (на матэрыяле беларускага фальклору)	79
<i>Львова О.Л.</i>	Вплив християнської церкви на утвердження принципу верховенства права в сучасній правовій державі	82
<i>Бондарчук П.М.</i>	Релігійність населення України (особливості, динаміка проявів) середини 1940 – середини 1980-х рр.	84
<i>Кязымова Г.Х.</i>	Некоторые аспекты взаимоотношений государства и православной церкви в 1944–1949 гг. (на материалах Одесской епархии)	87
<i>Макаренко Л.О.</i>	Формування особистості в українській духовній культурі	89
<i>Міма І.В.</i>	Критерії класифікації релігійно-нормативних фактів	92
<i>Ощипок І.Ф.</i>	Положення Київської митрополії в україно-російських відносинах другої половини XVII ст.	96
<i>Петренко І.М.</i>	Практика шлюбозрозлучних процесів через хворобу одного з подружжя (за матеріалами Пирятинського духовного правління)	99
<i>Потапенко Я.О.</i>	Церква і виклики доби постмодерну: спроба концептуального аналізу	104
<i>Романова Н.С.</i>	Актуальні проблеми сучасної релігійної ситуації в Україні.....	106

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Белоусової Т.К., Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 13,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2010 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКЗ, 2010. – 106 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*